

Migration in Literature

M. Kayalvizhi, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli-17, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7309-0065>

DOI: 10.5281/zenodo.7549955

Abstract

While globalization is shrinking the globe, the existing boundaries between countries have been a barricade. Tamils have settled in remote areas of the globe so that the world knows Tamils as global people, those who were seafarers and are also living on the edges of the sky; there are no countries where Tamils have not settled. They are migrating to other countries for education, jobs, marriage, friendship, migration and matters depending on their interests. In a situation where migrations are increasing day by day, the borders between countries are shrinking and every human being carries a wide open space in his mind, they are migrating to other countries due to circumstances beyond their will because migration is happening since from the beginning of the age of society. Hence, the article examines how migration has been portrayed in literature and how the lives of migrants have been fictionalized in the works of literary authors.

Keywords: Migration, Tamil Literature.

References

- [1] Subramaniyan. Sa.Ve. *Pattinappalai. Pathuppaatu Moolamum Uraiyum*. Kovilur Madalayam Veliyeedu, Kovilur, First Edition, 2003.
- [2] Maanickavasagan, Gna. *Silappathikaram Thelivurai*. Uma Pathippakam, Chennai, Eighth Edition, 2015.
- [3] Dhandapani, Durai. *Manimekalai Thelivurai*. Uma Pathippakam, Chennai, Fourth Edition, 2010.
- [4] *Bharathiyar Kavithaikal*. New Century Book House, Chennai, Third Edition, 2018.
- [5] Sukanya Gnasooriyan. *Naadili*. Kadarkaakam Veliyeedu, Madurai, First Edition, 2021.
- [6] *Madurai Tamil Perakarathi*. Sandhiya Pathippagam, Fourth Edition, 1935.
- [7] *Subasu. Tamil Ilakiyathil Pulampeyaryu*. Annam Pathippagam, Tanjore, 1st Edition, 2015.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

இலக்கியங்களில் புலம்பெயர்தல்

ம. கயல்விழி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி-17, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7309-0065>
DOI: 10.5281/zenodo.7549955

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகமயமாக்கல் பூமிப்பந்தைச் சுருக்கிவரும் வேளையில் நாடுகளிடையே நிலவிய எல்லைகள் மறைக்கப்பட்டுவிட்டன, தமிழர்களை உலக மாந்தர்கள் என்று உலக நாடுகள் அறியும் வகையில் பூமிப்பந்தின் கடைக்கோடி பகுதிகளிலும் குடியேறியுள்ளனர், திரை கடலோடிகளாக இருந்தவர்கள், வான் விளிம்புகளிலும் வாசம் செய்கின்றனர், தமிழர்கள் குடியேறாத நாடுகளே இல்லை என்ற அளவில் கணிசமான தொகையில் தமிழர்கள் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, திருமணம், மொழி, உறவு, நட்பு, குடிபெயர்வு, என்று தங்களின் நலன் சார்ந்து மற்றைய நாடுகளுக்குப் புலம் பெயர்ந்து வருகின்றனர். நாள்தோறும் புலம்பெயர்வுகள் அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில், நாடுகளிடையேயான எல்லைகள் சுருங்கி ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்குள் விரியும் அகன்ற அகவெளியை மனதினில் ஏந்தி அலைகின்றான், தன் சுய விருப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு சூழ்நிலையின் காரணமாக மற்றைய நாடுகளில் குடிபெயர்ந்து வருகின்றனர், புலம்பெயர்தல் என்பது சங்க காலந் தொட்டே நிகழ்ந்து வருகின்றது. இலக்கியங்களில் புலம்பெயர்தல் எவ்வாறு நிகழ்ந்துள்ளது என்பதனையும் இலக்கியப் படைப்பாளர்களின் படைப்புகளில் புலம்பெயர்ந்தோரின் வாழ்க்கை எவ்வாறு புணையப் பட்டுள்ளது என்பதையும் இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

குறிப்புச் சொற்கள்: புலம்பெயர்தல், தமிழ் இலக்கியம்.

முன்னுரை

புலம்பெயர்தல் என்பது சங்க காலம் தொட்டு இன்று வரை தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது, பழந்தமிழகத்தில் கிரேக்க-ரோமானிய வணிகர்கள் கடல் வழியாக வாணிபத்தின் பொருட்டு புலம் பெயர்ந்தனர், புதிய நாடுகளின் கண்டுபிடிப்பும் மக்களின் புலம்பெயர்விற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தன இன்றைய சூழ்நிலையில் தமிழர்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக மற்றைய நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து வருகின்றனர். புலம்பெயர்தல் என்பது தாய் நாட்டை பிரிந்து வாழும் சூழல் என்றாலும் காலத்தின் கட்டாயமாக கருதப்படுகிறது. மனித இனம் தோன்றிய காலக்கட்டத்தில் இருந்து புலம்பெயர்தல் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன, இக்கட்டுரையில் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் நிகழ்ந்துள்ள புலம்பெயர்வுகளைப் பற்றியும் அவற்றுக்கான பின்புலங்களையும் தேவைகளையும் சமூகக் காரணிகளையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

புலம் – சொற்பொருள் விளக்கம்

புலம் - திசை, நிலம், பொருள், வயல், இடம் (மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி-இரண்டாம் பாகம் ப-816) நாடு, அறிவு, இருப்பிடம், புலமை, நூல், காட்சி, என்று அகராதிகள் பலவாறாக பொருள் உரைக்கின்றன

புலம் பெயர்தல் – அடிப்படை புரிதல்

புலம் பெயர்தல் என்பதுமனித சமூகம் மட்டுமின்றி தாவரங்கள், விலங்குகள், பறவைகள் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் என அனைத்தும் புலம்பெயர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஓர் இனத்தின் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படும் நேரங்களிலெல்லாம் புலம் பெயர்தல் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன.

புலம் பெயர்வு என்பது பறவைகளின் புலம்பெயர்வு, விலங்குகளின் புலம் பெயர்வு, மனிதர்களின் புலம் பெயர்வு, கலைகளின் புலம் பெயர்வு, தத்துவங்களின் புலம் பெயர்வு போன்ற களங்கள் ஆகும் (தமிழ் இலக்கியத்தில் புலம்பெயர்வு, ப-19)

மக்கள் ஏதேனும் ஒரு காரணம் குறித்து தம் தாய் நாட்டை விட்டு மொழியாலும் இனத்தாலும் பண்பாட்டாலும் பழக்க வழக்கங்களால் முற்றிலும் மாறுபட்டு மற்றைய நாட்டிற்கு குடிபெயர்வதே புலம்பெயர்தல் என்று அழைக்கின்றனர். இவ்வாறு மற்றைய நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்தோர்களால் படைக்கப்படும் இலக்கியம் “புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது 1960- களின் தொடக்கத்தில் இலங்கையில் ஏற்பட்ட அரசியல் சூழல் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட போரின் காரணமாக அங்கு ஈழத் தமிழர்களின் புலம்பெயர்வு இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து சென்றனர்,

புலம்பெயர்தலுக்கான காரணங்கள்

புலம்பெயர்தல் என்பது மனிதர்கள் மட்டுமின்றி மக்களின் சிந்தனைகள், எண்ணங்கள், தத்துவங்கள் போன்றவையும் இவற்றில் அடங்கும், திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அவரின் சிந்தனைகள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளது, புத்தர் மற்றும் கிறிஸ்துவின் போதனைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பல்வேறு நாடுகளில் பரவியுள்ளன, கிரேக்க அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் இன்று உலகம் முழுவதும் புலம்பெயர்ந்து பரவியுள்ளது. உலகளாவிய அளவில் ஏற்பட்ட தொழில் புரட்சி, அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், புதிய நாடுகளின் கண்டுபிடிப்புகள், தரை வழி, கடல் வழி, வான் வழிப் போக்குவரத்துகள் கண்டுபிடிப்புகள், உலகமயமாக்கல், மற்றைய நாடுகளின் இயற்கை வளம், செல்வச் செழிப்பு, பொருளாதார முன்னேற்றம் போன்றவை காரணங்களாக அமைகின்றன. மனித சமூகம் தோன்றிய காலக்கட்டத்தில் இருந்து புலம்பெயர்தல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

வணிகமயம்

சங்ககாலம் தொடங்கி இன்று வரையில் வணிகம் என்பது மக்களின் புலம்பெயர்வில்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மிகுந்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளன, அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் கிடைத்துவிடுவதில்லை அந்தந்த நாடுகளின் தட்ப வெட்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப கிடைக்கின்றன இந்தியாவில் விளையும் வாசனைப் பொருட்கள் மற்றைய நாடுகளை இந்தியாவிற்கு வரவழைத்தன. இவையே மற்றைய நாடுகளுக்கு மக்களை புலம்பெயரச் செய்துள்ளன, அகழாய்வில் கிடைத்துள்ள மற்றைய நாடுகளின் நாணயங்கள் சான்றாக அமைகின்றன.

கொள்வதும் மிகைகொளாது

கொடுப்பதும் குறை கொடாது

பலபண்டம் பகர்ந்து வீசும்

...புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்து இனி துறையும்

முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் (பட்டின., 210-218)

வணிகத்தின் பொருட்டு யவனர்கள் இங்கு கடல் வழியாக வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, போன்ற காப்பியங்கள் காவேரி பூம்பட்டினத்தின் துறைமுகச் சிறப்பை எடுத்து இயம்புகின்றன இங்கு நடைபெற்ற வணிகம் குறித்து அவை குறிப்பிடுகின்றன, பட்டினப்பாலை நூலில் பண்டையத் தமிழர்களின் கடல் வழி வணிக முறை சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது நம் முன்னோர்களின் வணிகத் தொடர்பினை சிறப்பிக்கின்றது.

நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்

காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும்

வடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்

தென்கடல் முத்தும் குணகடல் துகிரும்

கங்கை வாரியும் காவிரிப் பயனும் (பட்டின., 185-188)

கடல் வழி வாணிகத்தில் தமிழகம் சிறப்புற்றிருந்ததை மேற்கண்ட பாடல் வரிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன மிளகு, பொன், முத்து, குதிரை, சந்தனம், வாசனைப் பொருட்கள் போன்றவை மற்றைய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதும், பிற நாடுகளில் இருந்து பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதும் மக்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக அமைந்தாலும் புலம்பெயர்தலுக்கு இவையே அடிப்படைக் காரணமாக அமைகின்றன.

மொழி பல பெருகிய பழநீர் தேசத்துப்

புலம்பெயர்மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும்

முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் (பட்டின., 5)

பல்வேறு மொழிகள் பேசக் கூடிய புலம்பெயர் மாக்கள் தங்கி பொருட்கள் வாங்கியதையும் விற்றதையும் பட்டினப்பாலை குறிப்பிடுகின்றது. கொற்கை துறை முகத்தின் சிறப்பு மிக்க முத்துகள் பாண்டிய நாட்டின் சிறப்பை கூறுகின்றன.

கடிமதில் வாயில் காவலில் சிறந்த

அடல் வாள் யவனர்க்கு அயராது புக்கு (சிலம்பு., :14-66-67)

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பல மொழிகள் பேசி பல நாட்டினைச் சேர்ந்த மக்கள் விலை கூறி பொருட்களை விற்ற செய்தியினை சிலப்பதிகாரத்தின் வழி அறிய முடிகிறது,

கலம்தரும் திருவின் புலம்பெயர் மாக்கள்

கலந்து இருந்து உறையும் (சிலம்பு., 05:11-12)

மேற்கண்ட வரிகளை நோக்கும் பொழுது மக்களின் புலம்பெயர்விற்கு வணிகமே முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. இன்றளவிலும் வணிகத்தின் பொருட்டு, வேலையின் பொருட்டு தமிழர்கள் மற்றைய நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து வருகின்றனர். கடல் வாணிகத்தின் பொருட்டு தமிழகத்திற்கும் மேற்கத்திய நாட்டிற்குமான நட்புறவு, பொருளாதாரம், பண்பாட்டு மாற்றங்கள், அறிவியல் வளர்ச்சி, மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்கள் போன்றவை புலம் பெயர்தலால் ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கு சிந்திக்கத்தக்கது.

சிலப்பதிகாரத்தில்

பண்டையத் தமிழகம் சேர, சோழ, பாண்டிய நாடுகளாக இருந்த வேளையில் சிலப்பதிகார கதைத் தலைவன் கோவலனும், கண்ணகியும் சோழ நாட்டிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து பாண்டிய நாட்டிற்கு வருவதாக சிலம்பு பகர்கின்றது, சேரன் செங்குட்டுவன் பத்தினி தெய்வமான கண்ணகிக்கு சிலை எடுப்பதற்காக வட நாட்டிற்கு சென்று கனக விசயரை வென்று இமயத்திலிருந்து கல் எடுத்து அவற்றை கங்கையில் நீராட்டி சிறப்பு செய்ததாகவும் அவ்விழாவில் இலங்கை மன்னன் கயவாகு கலந்து கொண்டான் என்பதும் போரின் காரணமாகவும், அரசியல் காரணமாகவும் புலம்பெயர்வு நிகழ்ந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

மணிமேகலையில்

கோவலனின் முன்னோர்கள்கடல் வழி வாணிகம் செய்து வரும் வேளையில் மரக்கலம் கடலில் மூழ்கும் சமயத்தில் மணிமேகலா தெய்வம் அவர்களை காப்பாற்றிய செய்தியும், ஆதிரை-சாதுவன் வரலாற்றை அறியும் போது சாதுவன் பொருள் தேடுவதற்காக சென்றதையும் அங்கே ஏற்பட்ட கடல் சீற்றத்தினால் சாதுவன் சென்ற மரக்கலம் கடலில் மூழ்கியதையும் பின்னர் சாதுவன் நாகர்கள் வாழ்கின்ற பகுதிக்கு சென்றதாகவும் மணிமேகலை குறிப்பிடுகின்றது. அன்றைய காலக்கட்டத்திலிருந்து மக்கள் வணிகத்தின் பொருட்டு மற்றைய நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து பொருள் ஈட்டிய செய்தியினையும் இக்காப்பியம் மூலம் அறிய முடிகிறது.

பாரதியார் கவிதையில்

சுதந்திரம், பெண்ணுரிமை, தேசியம், விடுதலை என்று தன்னுடைய கவிதைகளின் வழி சமூகத்தை வழி நடத்தியவர் மகாகவி பாரதியார். தம் நாட்டு மக்கள் அண்டைய நாடுகளில் படும் துயரங்களை தன்னுடைய கவிதைகளின் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மனிதர்களிடம், அரசாங்கத்திடம் புலம்பெயர் மக்களின் வேதனைகளை கூறுவது வீண் என்று அறிந்த கவிஞர் கடவுளிடம் முறையிடுவதாக கவிதையினை படைத்துள்ளார்.

கரும்புத் தோட்டத்திலே

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அவர் கால்களும் கைகளும் சோர்ந்து

விழும்படி வருந்துகின்றனரே – ஹிந்து

மாதர் தன் நெஞ்சு கொதித்து கொதித்து மெய்

சுருங்கு கின்றனரே (பாரதியார் கவிதைகள், கரும்புத் தோட்டத்திலே, ப-86)

அடிமைகளாக, கூலித்தொழிலாளர்களாக மற்றைய நாடுகளுக்கு சென்றவர்கள் அங்கு அவர்கள் அனுபவிக்கும் கொடுமைகளை கவிதையின் மூலம் வெளிப்படுத்தி புலம்பெயர் மக்களின் மறுபக்கத்தினை புலப்படுத்தியுள்ளார் கவிஞர்.

நாடிலி

புலம்பெயர்தோரின் வேதனைகளை சுகன்யா ஞானசூரியன் என்ற கவிஞர் “நாடிலி” என்ற கவிதையில் படிப்பவர்களின் மனது உடையும் அளவிற்கு அவர்களின் சொல்லொனாத் துயரங்களை வேதனைகளை அரை வயிற்று உணவிற்காக அவர்கள் சுமந்த வலிகளும், வேதனைகளும் ஏராளம், சோகத்தின் கரங்களில் தம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொடுத்து விட்டு, பிறந்தகத்தை விட்டு தன் மகிழ்ச்சியை தொலைத்து அகதிகளாக புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற கொடுமையினை கவிதைகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

உயிர் பிழைத்த மகிழ்ச்சியை

நிர்மூலமாக்கி கொடிருக்கிறது யுத்த வாதை

அகதி முகாமின் இரவுகளை

கலைத்து கொண்டே நிசப்திக்கிறது

யாரோ ஒருவரின் கதறல்

புன்னகைக்கும் ஒவ்வோர் முகங்களிலும்

வலியின் ரேகை பாதாளம் பாய்கிறது

...நாம் அகதியாய் அடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம்

யாதும் ஊருமில்லை

யாவரும் உறவுமில்லை (நாடிலி, கவிதை, ப-23)

சிறுகதையில்

தற்காலச்சிறுகதை மற்றும் புதினங்களில் புலம் பெயர் மக்களின் வாழ்க்கை முறை பதிவுகளாக்கப்பட்டுள்ளன புதுமைப்பித்தனின் துன்பக்கேணி சிறுகதையில்- வெள்ளையன் மற்றும் கதைத் தலைவி மருதி ஆகியோர் கடன் சிக்கலில் இருந்து விடுபட இலங்கையின் தேயிலைத் தோட்டத்திற்கு அடிமைகளாக சென்று அவர்கள் அடையும் துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் பதிவு செய்துள்ளார் ஆசிரியர். பொ.கருணாமூர்த்தியின் “போதி மரம்” என்ற சிறுகதையில் புலம்பெயர்தலினால் ஏற்படும் பண்பாட்டு மாற்றங்களை விளக்கியுள்ளார், சிறுகதையில் வரும் அந்தணன் ஒருவன் கோழி சமைத்து சாப்பிடுவதும் இறைச்சிகளை உண்பதாகவும் பதிவு செய்துள்ளார்,இந்நிகழ்வுகள் பண்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை சிறுகதையில் பதிவுகளாக்கியுள்ளார்.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

முடிவுரை

ஆதி காலந் தொடங்கி இன்று வரை புலம்பெயர்தல் என்பது மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் இரண்டறக் கலந்து விட்டது புலம்பெயர்தலுக்கான நோக்கங்கள் வேறாக இருப்பினும் அவர்கள் சந்திக்கும் இடர்ப்பாடுகள் ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றன, வாணிகத்தின் பொருட்டு, அரசியல், பொருளாதார சூழ்நிலையின் காரணமாக இன்றளவிலும் மக்கள் புலம்பெயர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றனர்.

குறிப்புகள்

- [1] சுப்பிரமணியன், ச.வே. (உ.ஆ). *பட்டினப்பாலை. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும்*. கோவிலூர் மடாலயம், வெளியீடு, கோவிலூர், முதற் பதிப்பு, 2003.
- [2] மாணிக்கவாசகன், ஞா. (உ.ஆ). *சிலப்பதிகாரம் தெளிவுரை*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, எட்டாம் பதிப்பு, 2015.
- [3] தண்டபாணி. துரை. (உ.ஆ). *மணிமேகலை-தெளிவுரை*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, நான்காம் பதிப்பு, 2010.
- [4] *பாரதியார் கவிதைகள்*. நியூசெஞ்சூரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2018.
- [5] சுகன்யா ஞானசூரியன். *நாடிலி*. கடற்காகம் வெளியீடு, மதுரை, முதற்பதிப்பு.2021
- [6] *மதுரைத் தமிழ் பேரகராதி*. சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை, நான்காம் பதிப்பகம், 1935.
- [7] சுபாசு. *தமிழ் இலக்கியத்தில் புலம்பெயர்வு*. அன்னம் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு, 2015.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.